

NOFILOLOGIK YO'NALISH TALABALARINING KASBIY SOHASIDAGI MATNLAR ORQALI O'QISH KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Safarova Musallam Axmadovna

Navoiy davlat universiteti, Fakultetlararo chet tillar kafedrasida katta o'qituvchisi

Saidova Surayyo Yarqulovna

Fakultetlararo chet tillar kafedrasida katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15039039>

Annotatsiya. Ushbu maqolada nofilologik yo'nalish talabalarining kasbiy sohasida matnlar orqali o'qish kompetensiyasini rivojlantirish yo'llari va usullari sanab o'tilgan. Shuningdek, maqolada nofilologik yo'nalishlarda chet tilining kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirish juda muhim ekanligi ta'diklab o'tilgan. Mamlakatimizda chet tilini o'qitish va uni o'rganishga juda katta e'tibor qaratilib kelinmoqda va nofilologik yo'nalish vakillarining ham chet tillarini egallashlari muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: Nofilologik yo'nalish, talabalar, kasbiy matnlar, o'qish kompetensiyasi, axborot olish, tushunish va tahlil qilish, kommunikativ faoliyat, o'qish prinsipi.

Аннотация: В данной статье перечислены пути и методы развития компетенции чтения текстов в профессиональной сфере у студентов-нефилологов. Также в статье подчеркивается, что очень важно развивать коммуникативную компетенцию иностранного языка в нефилологических сферах. В нашей стране преподаванию и изучению иностранного языка уделяется большое внимание, а для представителей нефилологических сфер важно изучать иностранные языки.

Ключевые слова: нефилологическое направление, студенты, профессиональные тексты, читательская компетентность, усвоение, понимание и анализ информации, коммуникативная деятельность, принцип чтения.

Abstract: This article lists the ways and methods of developing the competence of reading texts in the professional field of non-philological students. The article also emphasizes the importance of developing communicative competence in a foreign language in non-philological students. In our country, great attention is paid to teaching and learning a foreign language, and it is important for representatives of non-philological students to master foreign languages.

Key words: non-philological direction, students, professional texts, reading competence, assimilation, understanding and analysis of information, communicative activity, principle of reading.

Nofilologik yo'nalish talabalarini uchun kasbiy matnlar orqali o'qish kompetensiyasini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega, chunki bu ularning kelajakdagi kasbiy faoliyatida zarur bo'lgan axborot bilan ishlash, tushunish va tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi.

Nofilologik yo'nalishlarda chet tilining kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirish amaliyotining tahlili shuni ko'rsatadiki, Chet tillarni o'qitish jarayonida kommunikativ faoliyatning samarali turlariga, retseptiv turlarini o'rgatishga ko'proq e'tibor beriladi. Kommunikativ faoliyat, xususan, o'qish prinsipi bo'yicha tashkil etiladi.

Mazkur yo'nalishda o'qish kompetensiyasini rivojlantirishning asosiy yo'llari:

1. Kasbiy yo'naltirilgan matnlar tanlovi. Kasbga yo'naltiruvchi o'qishda o'quvchi e'tiborini faqat o'ziga qaratadi. Referentlar, asosiy tushunchalar emas, balki kalit so'zlar bilan ifodalanadi. Matnning semantik mazmuni tushuniladi. Kasbga yo'naltiruvchi o'qishning kichik turlari, masalan, ilgari o'rganilmagan materiallarda umumiy yo'nalishni ta'minlashga qaratilgan indikativ-ma'lumotnoma, vazifa belgilashda o'qilayotgan material tegishli bo'lgan bilim sohalari, matnning mavzulari sarlavha, mundarija, ma'lumotnoma bo'yicha tezkor qiduruv matndan aniq ma'lumot olishga yordam beradi. Talabalarining kasbiy sohasi bilan bog'liq bo'lgan ilmiy, texnik, huquqiy, iqtisodiy yoki tibbiyot matnlarini tanlash. Matnlarning mazmuni talabalar uchun dolzarb va amaliy ahamiyatga ega bo'lishi lozim. Turli formatdagi materiallardan foydalanish: maqolalar, hisobotlar, qo'llanmalar, texnik topshiriqlar va boshqalar.

2. O'qish strategiyalarini o'rgatish. Global (umumiy) tushunish: Matnning asosiy g'oyasini tushunish, muhim faktlarni ajratib olish. Tahliliy o'qish: Matndagi asosiy dalillar va fikrlarni tahlil qilish, xulosalar chiqarish. Tanlab o'qish: Ma'lum maqsadga yo'naltirilgan holda faqat kerakli axborotni qidirib topish.

3. Interfaol metodlardan foydalanish. Jamoaviy va juftlikda ishlash: Talabalar birgalikda matnni tahlil qiladi va muhokama qiladi. Klaster va grafik organayzerlar: Axborotni tizimli ravishda joylashtirish orqali tushunishni osonlashtirish. Rolli o'yinlar va muhokamalar: Matn asosida kasbiy vaziyatlarni modellashtirish.

4. Lingvistik jihatga e'tibor qaratish. Kasbiy terminologiyani o'rganish va uni amalda qo'llash. Matnning grammatik va sintaktik xususiyatlarini tahlil qilish. Matnni qismlarga ajratib, uning tuzilishini o'rganish.

5. O'qish natijalarini baholash va mustahkamlash. Matn bo'yicha savol-javoblar, testlar va muhokamalar tashkil qilish. O'qilgan matn asosida yozma xulosa yoki taqdimot tayyorlash. O'qish jarayonida qiyinchilik tug'dirgan jihatlarni aniqlash va ularni bartaraf etish uchun tavsiyalar berish.

Xulosa. Axborotli o'qishning kichik turlari (baholovchi-axborotli, moslashtiruvchi-axborotli va yaratuvchi-axborotli) matndagi ma'lumotlarni to'liq va aniq tushunish bilan tavsiflanadi. Baholovchi va ma'lumot beruvchi o'qish ma'nolarni farqlashni, aniqlashtirishni va o'z ichiga oladi. Matnning ma'nosini aniqlashtirish, kasbiy muammolarni hal qilish uchun ma'lumotlarning to'liqligi, ahamiyati va foydaliligini baholash.

Nofilologik yo'nalish talabalarining kasbiy matnlarni o'qish kompetensiyasini rivojlantirish ularning kasbiy bilimlarini chuqurlashtirishga, mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishga va soha bo'yicha o'z fikrlarini aniq ifodalashga yordam beradi. Shu sababli, mazkur yo'nalishda o'qitish usullarini innovatsion va interfaol texnologiyalar bilan boyitish samarali natijalar beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Фоломкина С.К. Обучение чтению на иностранном языке в неязыковом ву-зе/ науч. ред. Н.И. Гез. – 2-е изд., испр. – М.: Высшая школа, 2005. – 255 с.
2. Фоломкина С.К. Обучение чтению на иностранном языке в неязыковом ву-зе. – М.: Высшая школа, 1987. – 207 с.

3. Фоломкина С.К. Некоторые вопросы обучения чтению на иностранном языке в языковом вузе// Общая методика обучения иностранным языкам: хрестоматия/ сост. А.А. Леонтьев. – М.: Русский язык, 1991. – С. 253–260.
4. Серова Т.С. Психологические и лингводидактические аспекты обучения профессионально-ориентированному иноязычному чтению в вузе. – Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1988. – 232 с.
5. Серова Т.С. Теоретические основы обучения самостоятельному профессионально-ориентированному иноязычному чтению в системе вузовской подготовки специалистов народного хозяйства: дис. ... д-ра пед. наук. – Пермь, 1989. – 447 с.
6. Барышников Н.В. Теоретические основы обучения чтению аутентичных текстов при несовершенном владении иностранным языком(французский как второй иностранный, средняя школа): дис. ... д-ра пед. наук. – Пятигорск, 1999. – 532 с.
7. Барышников Н.В. Методика обучения второму иностранному языку в школе. – М.: Просвещение, 2003. – 159 с.
8. Бессерт О.Б. Обучение индивидуальному чтению студентов четвертого курса педагогического вуза(английский язык как вторая специальность): автореф. дис. ... канд. пед. наук. – СПб., 2005. – 24 с.